

MAKTABGACHA TA'LIMDA METODIK XIZMATNI TAKOMILLASHTIRISH

Asqarova Farangis Farhod qizi
Guliston davlat universiteti, Pedagogika fakulteti,
Maktabgacha ta'lim yo'nalishi 3 kurs talabasi/
Mirzaobod tumani 6-sonli davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti xodimi

Annotatsiya: Ushbu maqolada maktabgacha ta'lim tizimida metodik xizmat tushunchasi, uning ahamiyati, takomillashtirish chora-tadbirlari, metodlar, uslublar, yo'nalishlar xususida muhokama yuritiladi.

Kalit so'zlar: Maktabgacha ta'lim, metodika, uslub, faoliyat, metodist.

KIRISH

Maktabgacha ta'lim tizimida metodik faoliyatni yo'lga qo'yish, uni takomillashtirish, isloh etish bugungi kun maktabgacha ta'lim tizimining eng dolzarb vazifalaridan biri hisoblanadi. So'nggi yillarda bu soha davlat tomonidan tubdan isloh etilmoqda. Zaruriy qonun va ko'rsatmalar qabul etilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 30-sentabrdagi "Maktabgacha ta'lim tizimini boshqarishni takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-3955-sonli³⁸ qarori bilan maktabgacha ta'lim tizimini yaxlit uzluksiz ta'lim tizimining muhim bo'g'ini sifatida yanada takomillashtirish, maktabgacha ta'lim muassasalari tarmog'ini kengaytirish hamda moddiy-texnika bazasini mustahkamlash, ularni malakali pedagog kadrlar bilan ta'minlash, bolalarni har tomonlama intellektual, ma'naviy-estetik va jismoniy rivojlantiruvchi zamonaviy ta'lim dasturlari va texnologiyalarini ta'lim-tarbiya jarayoniga joriy etish, ularning maktabga tayyorgarlik darajasini tubdan oshirish maqsadida bir qator vazifalar belgilab berildi. Ular qatorida davlat maktabgacha ta'lim muassasalarini ular shtatlarining ko'payishini yoki kamayishini hisobga olib, metodistlar va logopedlar bilan ta'minlash maqsadida shtat jadvallarini qayta ko'rib chiqish, shuningdek, ayrim shtat birliklarini optimallashtirish vazifasi ham qo'yildi.

³⁸ <https://lex.uz/docs/-3923110>

Undan tashqari O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 9-sentabrdagi "Maktabgacha ta'lim tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-3261-sonli Qarori³⁹ ham soha rivoji uchun dasturilamal vazifasini bajarmoqda. Ushbu qaror bilan milliy madaniy-tarixiy qadriyatlarni aks ettiruvchi va bolalikdan kitob o'qishga qiziqish uyg'otuvchi o'quv-metodik, didaktik materiallarni tayyorlash hamda joriy etish ishlari zamonaviy talablarga muvofiqlashtirilishi va boshqa bir qator yo'nalishlar ko'rsatib berilgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI VA EMPIRIK TAHLIL

Metodik xizmatni takomillashtirishda metodik kabinetlar muhim ahamiyatga ega. Metodika kabineti o'z zimmasiga yuklangan vazifalarga ko'ra:

Qoraqalpog'iston Respublikasi, viloyatlar, shahar va tumanlar maktabgacha ta'lim metodika kabineti ish faoliyatini nazorat etadi va muvofiqlashtiradi;

maktabgacha ta'lim muassasalaridagi ta'lim-tarbiya ishlar ahvoli va belgilangan rejalarning bajarilishini o'rganadi;

Respublika metodika kabineti xodimlarini malaka oshirish kurslarida ma'ruzalar o'qishga, seminar-mashg'ulotlar o'tkazishga va to'garaklar ishini olib borishga jalb etadi.

Respublika maktabgacha ta'lim metodika kabineti huzurida tashkil etilgan uslubiy Kengash metodikasi kabinetlari faoliyatiga yangi uslubiy yondashuvlar, ishlanmalar va texnologiyalarni joriy etishga mas'uldir. Kengash tarkibiga metodistlar, o'qituvchilar malakasini oshirish instituti rahbari va mutaxassislari, mudiralar, tarbiyachilar, musiqa rahbarlari, oliy o'quv yurtlarining yetuk professor-o'qituvchilari kiradi.

Uslubiy Kengashda markaziy maktabgacha ta'lim metodikasi kabinetining ish rejasi, bajarilgan va rejalash- tirilayotgan tashkiliy, uslubiy tadbirlar muhokama etiladi, ta'lim-tarbiya ishlarini yanada takomillashtirish, jumladan, metodika kabinetlarining ilg'or pedagogik tajribalarni to'plash borasidagi amaliy faoliyati, maktabgacha ta'lim bo'yicha uslubiy qo'llanmalarni muhokama qilish, tasdiqlash bilan bog'liq masalalar hal etiladi.

Respublika maktabgacha ta'lim metodikasi kabinetida xodimlarning bilimi va malakasini oshirish maqsadida tegishli shart-sharoit yaratiladi (buning uchun ma'ruzalar, seminar- treninglar, ko'rgazmalar va boshqa tadbirlar tashkil etiladi).

³⁹ <https://lex.uz/uz/docs/-3334234>

Metodik birlashmalar - maktabgacha ta'lim muassasalari faoliyatiga oid eng dolzarb masalalar muhokama etiladigan va hal qilinadigan uslubiy tuzilmalardir.

Metodik birlashmalarning asosiy vazifasi - pedagog va tarbiyachilarning ijodiy faolligini oshirish va yangilikka intilishlarini qo'llab-quvvatlash, o'z ishiga tanqidiy munosa- batda bo'lish va xolisona baho berish ko'nikmasini shakllan- tirish, zimmasidagi vazifalarga yuksak mas'uliyat hissini qaror toptirish, kasb mahorati va malakasini uzluksiz oshirib borishga yo'naltirishdan iborat⁴⁰.

Metodik birlashmalar butun o'quv yili davomida (sentyabr- dan maygacha) faoliyat olib boradi. U turli toifadagi pedagog- tarbiyachilar, musiqa rahbarlari, mudiralar faoliyatini takomillashtirish, ularning kasb mahorati va malakasini oshirish maqsadida tashkil etiladi.

Bizning fikrimizcha, maktabgacha ta'lim muassasalari soni ko'p bo'lgan yirik tumanlarda bunday birlashmalarni bo'lim (yoki bir necha bo'lim) shaklida tashkil etish maqsadga muvofiq bo'lar edi. Har bir bo'limda 18-20 maktabgacha ta'lim muassasalari kiradi.

Birlashmaningishlashmuddati,faoliyatdoirasivavakolatlari Maktabgacha ta'lim vazirligi tomonidan belgilanadi. Odatda, uning yig'ilishlari 2 oyda bir marta o'tkaziladi.

Metodik birlashma tarkibini shakllantirishda pedagoglar- ning ish staji, kasb mahorati va malakasi e'tiborga olinadi. Masalan, mudiralar uchun tashkil etilgan metodik birlashma tarkibiga kiritiladigan pedagoglar (yirik tumanlar uchun) oliy ma'lumotli, besh yil va undan ziyod ish stajiga ega bo'lishi zarur:

O'rta va maxsus ma'lumotga ega va ish staji kam bo'lgan mudiralar va metodistlar uchun ham metodik birlashmalar shunday tartibda tashkil etiladi.

Tarbiyachilar uchun metodik birlashmalar tashkil etishda esa ularning joriy yilda qaysi yoshdagi bolalar guruhida ishlagani e'tiborga olinadi.

Metodik birlashmalarning ko'rgazmali qurollar va yangi uslubiy adabiyotlar ko'rgazmalarini tashkil etish borasidagi faoliyati ham muhim ahamiyat kasb etadi.

Metodik birlashma ishining samarasi uning faoliyati maktabgacha ta'lim bo'limi va metodika kabineti tomonidan qay darajada boshqarilayotganiga ham bog'liq.

Qoraqalpog'iston Respublikasi, viloyatlar, shahar va tumanlar metodika kabinetlari

⁴⁰ P.Yusupova Maktabgacha tarbiya pedagogikasi. Toshkent -O'qituvchi- 2019. 24-b.

metodika birlashma rahbari va xodimlari malakalarini oshirish ishini yo'lga qo'yadi, jumladan, bir yilda 2-3 marta uslubiy birlashmani tashkil etish va rejalashtirish, uni boshqarish, zamonaviy fan yutuqlari, ilg'or tajribalarni o'rganish va tatbiq etish kabi mavzularda seminarlar tashkil etadi.

Shahar, tuman maktabgacha ta'lim bo'limlari metodika kabineti reja tuzish, ma'ruzalar tayyorlash, turli ko'rgazmalarni tashkil etishda birlashmalar rahbarlariga yordam beradi.

Maktabgacha ta'lim bo'yicha tayyorlangan barcha uslubiy ishlanma va qo'llanmalar, amaliy taklif-tavsiyalar, avvalo, O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta'lim vazirligiga taqdim etiladi. Ular vazirlik tomonidan ko'rib chiqilib, tasdiqlangandan so'ng maktabgacha ta'lim muassasalariga tarqatiladi.

Metodik kabinet o'z oldidagi vazifalarni hal etishda materialning mazmun-mohiyatiga, belgilangan talablarga javob berishi, o'tkazilayotgan tadbirlarda, xususan, seminarlarda yangi uslubiy ishlanmalar, adabiyotlar muhokamasiga alohida e'tibor berishi lozim.

Uslubiy-pedagogik yig'ilishlar asosan ilk yosh guruhlari tarbiyachilari uchun o'tkaziladi. Ularda, asosan, bolalarning jismoniy-fiziologik, ruhiy va aqiy rivojlanishi masalalari muhokama qilinadi. Bunday yig'ilishlar 1 yoshdan 2 yoshgacha guruhlarda

XULOSA VA MUNOZARA

Xulosa o'rnida aytish mumkinki, metodik xizmatni takomillashtirishda quyidagi maqsadlarga erishish muhim hisoblanadi:

- maktabgacha ta'lim muassasalarining har bir yo'nalish bo'yicha turli yosh davrlariga tegishli ta'lim faoliyatini muvofiqtashtirish;
- zamonaviy ta'lim-tarbiya berishning innovatsion g'oya va yangi pedagogik texnologiyalarni o'rganish va keng targ'ib qilish, ilg'or tajriba va ijodiy tashabbuslarni amaliyotga tatbiq etish;
- ta'lim muassasalari pedagog va tarbiyachilarining kasb mahorati va malakasini oshirish maqsadida mahorat maktablari, amaliy mashg'ulotlar, yangi pedagogik, uslubiy adabiyotlar, ta'limga oid va didaktik o'yin vositalari ko'rgazmasi, seminar-treninglarni muntazam ravishda tashkil etish orqali uslubiy yordam ko'rsatishdan iborat.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. P.Yusupova Maktabgacha tarbiya pedagogikasi. Toshkent -O'qituvchi- 2019
2. R.R.Boqiyev, R.Yu. Mehmonov, D.K.Xusniddinova Bolalar bog'chasida kompyuter savodxonligi. 2019.
3. Abduqodirov A.A, Begmatova N.N Maktabgacha ta'lim muassasalarida multimedia texnologiyasidan foydalanish uslubiyoti (o'quv-uslubiy qo'llanma). 2018
4. www.peskiadmin.ru
5. www.library.ziyonet.uz
6. www.bilimdon.uz
7. www.xs.uz